

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Джафаров Н.Д.

*Кандидат технических наук, доцент кафедры Компьютерных Технологий Азербайджанского Технического университета. Азербайджан
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0667-8819>*

REDUCING CYBERSECURITY RISKS BY AUTOMATIZING RISK MANAGEMENT

Jafarov N.

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Technologies of the Azerbaijan Technical University. Azerbaijan
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0667-8819>*

Аннотация

В статье объясняется, как снизить риски кибербезопасности за счет автоматизации управления рисками. Объяснены возможности Security Vision Cyber Risk System, создающей основу для автоматизации полного цикла управления киберрисками. Дана сущность автоматизации управления рисками и для чего она нужна, а также основные преимущества автоматизации управления рисками.

Abstract

The article explains how to reduce cybersecurity risks by automating risk management. The capabilities of the Security Vision Cyber Risk System, which creates the basis for automating the full cycle of cyber risk management, are explained. The essence of risk management automation and what it is needed for are given, as well as the main advantages of risk management automation.

Ключевые слова: риск, кибербезопасность, система управления рисками, автоматизация управления рисками, автоматизация управления киберрисками, мониторинг.

Keywords: risk, cybersecurity, risk management system, risk management automation, cyber risk management automation, monitoring.

Введение

Одной из основных задач внедрения системы управления рисками для предприятия является повышение эффективности его работы, снижение потерь и увеличение дохода при приемлемом уровне риска. Для этого необходимо решить множество задач, в том числе и вопросы автоматизации процессов по управлению рисками.

Динамика киберрисков и волна кибератак в последние годы показала, насколько бизнес зависим от ИТ-инфраструктуры. Массовость и публичность инцидентов выводит тему киберугроз в один из самых обсуждаемых вопросов экономики. В портфелях страховых брокеров появляются предложения страхования киберрисков. И топ-менеджмент флагманских компаний уже готов вникать в детали защиты от киберугроз.

Поэтому в ближайшие годы рынок систем стратегического управления киберрисками будет стремительно расти. Интеграторы уже начали реализовывать проекты по автоматизации комплексного выявления и реагирования на киберугрозы совместно с вендорами-пионерами этого направления.

Что такое автоматизация управления рисками и зачем она нужна?

Автоматизированное управление рисками основано на сложных программных системах и алгоритмах, позволяющих отслеживать процессы в режиме реального времени, получать важную информацию о существующих рисках и прогнозировать потенциальные риски, а также оптимизировать управление уязвимостями с целью минимизации

инцидентов. Автоматизация призвана упрощать монотонные и рутинные задачи по составлению отчетности, для решения которых ранее требовались специалисты по соблюдению требований законодательства.

Возьмём, к примеру, внутренний аудит. Он предполагает сортировку больших объёмов данных, которая обычно сопряжена с большими затратами и ошибками. Автоматизация же способна анализировать тенденции в полученных данных, выявлять потенциальные проблемы в режиме реального времени и формулировать прогнозы. Она меняет само отношение компаний к рискам.

Целью автоматизации является оптимизация процессов управления рисками, уменьшение количества человеческих ошибок и повышение общей согласованности и точности оценок потенциальных рисков и принятия решений. Эффективно контролировать риски вручную чрезвычайно сложно. Для этого необходимы новые методы получения информации о рисках в режиме реального времени и постоянный мониторинг. Три основные проблемы, связанные с привычными моделями управления рисками, заключаются в следующем:

1. *Ошибки.* Сотрудники чаще допускают ошибки при выполнении рутинных задач или вследствие переутомления, что увеличивает количество ошибок.

2. *Плохая координация.* Компаниям становится всё труднее достигать своих целей из-за неэффективной координации действий сотрудников.

3. *Низкая производительность труда.* Люди неспособны достаточно быстро работать над устранением скрытых опасностей или проблем, в отличие от продвинутых технологий, которые могут быстрее реагировать на их возникновение.

По этим причинам автоматизации отдаётся всё большее и большее предпочтение. Без неё компании вынуждены увеличивать нагрузку на свои отделы по управлению рисками вследствие необходимости постоянного мониторинга. Кроме того, им приходится контролировать огромные объёмы непрерывно поступающих данных о рисках и использовать их для предотвращения сбоев в работе, одновременно повышая эффективность и устойчивость рабочих процессов.

Как автоматизация управления рисками снижает риски кибербезопасности?

Автоматизация управления рисками играет решающую роль в снижении рисков кибербезопасности за счет повышения скорости, точности и эффективности выявления, оценки и реагирования на потенциальные угрозы. Риски кибербезопасности вызывают растущую озабоченность организаций, и автоматизация может значительно усилить их способность защищаться от этих угроз. Вот как автоматизация способствует снижению рисков кибербезопасности:

Быстрое обнаружение угроз: Автоматизированные инструменты кибербезопасности могут непрерывно отслеживать сетевую активность, системные журналы и поведение пользователей в режиме реального времени. Эти инструменты могут быстро выявлять аномальные или подозрительные действия, которые могут указывать на кибератаку, такие как попытки несанкционированного доступа или необычные передачи данных. Скорость автоматизации позволяет организациям обнаруживать угрозы намного быстрее, чем ручной мониторинг.

Немедленные оповещения и ответы: Как только потенциальная угроза обнаружена, автоматизированные системы могут инициировать мгновенные оповещения для групп безопасности. Это гарантирует, что специалисты по безопасности смогут оперативно реагировать для расследования и устранения угрозы до того, как она нанесет значительный ущерб. Автоматизированные сценарии реагирования на инциденты также могут быть развернуты для выполнения predefined действий, таких как изоляция скомпрометированных систем или блокировка подозрительных IP-адресов.

Непрерывный мониторинг: Автоматизация позволяет организациям поддерживать круглосуточный мониторинг своих сетей и систем, что часто бывает затруднительно при выполнении одних только ручных операций. Этот непрерывный мониторинг гарантирует, что любые возникающие угрозы выявляются и устраняются быстро, даже в нерабочее время.

Постоянное соответствие: Решения для автоматизированного управления рисками могут помочь организациям поддерживать соответствие нормам и стандартам кибербезопасности. Эти инструменты могут обеспечить последовательное

применение политик безопасности в организации, снижая риск уязвимостей, связанных с несоблюдением требований.

Координация реагирования на инциденты: В случае киберинцидентов автоматизация может оптимизировать усилия по реагированию на инциденты, организуя и координируя действия различных инструментов и групп безопасности. Это сокращает время реагирования и сводит к минимуму последствия инцидента.

Анализ данных и анализ угроз: Автоматизация может обрабатывать огромные объёмы данных и анализировать потоки информации об угрозах для выявления шаблонов, тенденций и индикаторов компрометации. Эту информацию можно использовать для упреждающего выявления потенциальных угроз и уязвимостей, что позволяет организациям принимать превентивные меры.

Управление исправлениями и сканирование уязвимостей:

Автоматизированные инструменты оценки уязвимостей могут сканировать системы на наличие уязвимостей и отсутствующих исправлений. Своевременно выявляя и устраняя эти слабые места, организации могут уменьшить поверхность атаки, доступную для потенциальных киберугроз.

Обнаружение фишинга и вредоносных программ:

Автоматизация может помочь в обнаружении фишинговых писем и вредоносных вложений путем анализа содержимого электронной почты, вложений и ссылок. Это помогает защитить пользователей от атак социальной инженерии.

Анализ журнала и судебная экспертиза:

Инструменты автоматизированного анализа журналов могут просеивать большие объёмы системных журналов для выявления закономерностей, указывающих на нарушение безопасности. Эти инструменты помогают в криминалистических расследованиях, предоставляя информацию о происхождении, методах и последствиях атаки.

Управление пользователями и доступом:

Автоматизация может управлять доступом пользователей к системам, приложениям и данным на основе predefined правил и ролей. Это снижает риск несанкционированного доступа и помогает обеспечить соблюдение принципа наименьших привилегий.

Хотя автоматизация предлагает множество преимуществ для управления рисками кибербезопасности, важно отметить, что это не отдельное решение. Человеческий опыт необходим для интерпретации и контекстуализации автоматических предупреждений, принятия важных решений и адаптации к быстро меняющимся ландшафтам угроз. Организации должны найти баланс между автоматизацией и вмешательством человека для достижения оптимальной устойчивости к кибербезопасности.

Автоматизация управления киберрисками с помощью Security Vision Cyber Risk System (CRS).

В последние годы на российском рынке начали появляться решения для автоматизации процессов

управления киберрисками, и одним из них является система Security Vision Cyber Risk System (CRS) компании «Интеллектуальная безопасность».

Производитель Security Vision целенаправленно выделил управление киберрисками в отдельный продукт, понимая фундаментальную роль процесса в информационной безопасности. Анализ данных при расчете становится математически насыщенным и использует в качестве входных данных множество реестров и справочников, оценки по косвенным признакам случившихся инцидентов, объединяя это в единый инструмент Cyber Risk System. Очевидно, что ручной анализ и сопоставление данных с разрозненных источников не даст той полноты анализа и скорости, которая нужна для подтверждения принимаемых управленческих решений и взаимодействия с инструментами автоматической реакции (например, Security Vision Incident Response Platform).

Решение интегрируется в инфраструктуру компании для круглосуточного анализа данных, поступающих как из систем защиты информации (DLP, IPS, WAF, управления инцидентами, сканеры уязвимостей и другие), так и из бизнес-приложений (АБС банка, СУБД бизнес-приложений). На основе этих данных система делает прогнозы по киберрискам организации и по произошедшим инцидентам.

Система позволяет автоматизировать полный цикл управления киберрисками:

- Идентификация риска кибербезопасности;
- Анализ информации о мерах защиты;
- Ведение реестра рисков кибербезопасности;
- Моделирование возможных исходов риска кибербезопасности;
- Мониторинг и контроль уровня риска кибербезопасности.

При этом предоставляет инструмент расширенного охвата источников и предустановленных данных:

- Определение области оценки риска кибербезопасности;
- Частная модель угроз;
- Опросные листы;
- Оценка риска кибербезопасности;
- Интеграция со смежными системами;
- Планы обработки риска кибербезопасности;
- Ключевые индикаторы риска кибербезопасности;
- Экспресс-оценка риска кибербезопасности;
- Оценка рисков кибербезопасности третьих сторон.

В основе системы управления киберрисками лежит конструктор сущностей, позволяющий выстраивать управление рисками в компании используя собственную методологию без привлечения разработчика. Это удобный инструмент для зрелых компаний, заботящихся о безопасности своих данных и ноу-хау.

Работа с данными в системе выстроена в нескольких представлениях. Визуально удобная отчетность-конструктор уже стала «хорошим тоном» в любой системе управления, наглядный отчет упрощает задачу коммуникации с топ-менеджментом компании. Помимо отчетности-конструктора,

визуализация присутствует в виде витрины дашбордов, также построенного по принципу конструктора, с предустановленными виджетами. Предустановленные виджеты отражают визуализацию области оценки рисков во всевозможных разрезах. Это удобно, когда выбирается заданная область оценки рисков и тут же по ней выводится полная информация достаточная для принятия решений.

Основные преимущества автоматизации управления рисками

Автоматизация процессов управления рисками значительно повышает эффективность и скорость реагирования на потенциальные угрозы. Системы, использующие интеллектуальный анализ данных, позволяют оперативно идентифицировать риски, оценивать их влияние и вероятность, а также разрабатывать стратегии минимизации или нейтрализации последствий.

Применение таких систем сокращает время, необходимое для анализа больших объемов информации, и уменьшает вероятность человеческой ошибки. Кроме того, автоматизация обеспечивает непрерывный мониторинг и контроль за изменениями, что критически важно в динамично меняющихся рыночных условиях.

Автоматизация позволяет сократить время реакции с 48 часов до 4 часов, а процент успешного управления рисками увеличивается с 65% до 90%. Эти данные подчеркивают значимость внедрения современных технологий в процессы управления рисками для повышения конкурентоспособности и устойчивости бизнеса.

Заключение

Автоматизация процесса управления рисками предоставляет организациям преобразующую возможность повысить эффективность, точность и гибкость управления рисками. Преимущества автоматизации, в том числе повышенная скорость, точность и мониторинг в реальном времени, неоспоримы. Однако необходимо также тщательно учитывать проблемы сложности интеграции, чрезмерной надежности, безопасности данных и необходимости человеческого суждения.

Развитие цифровых технологий открывает новые горизонты для автоматизации процессов управления рисками. С каждым годом системы становятся более интеллектуальными и способными к самообучению, что позволяет предприятиям не только реагировать на возникающие угрозы, но и прогнозировать их появление. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения в этой сфере становится не просто трендом, но и необходимостью для поддержания конкурентоспособности.

Решение Security Vision Cyber Risk System уже зарекомендовало себя в топ-10 проектов индустрии бизнес-финансирования, обеспечивая полную автоматизацию процесса управления киберрисками. В статье поясняется, что данная система позволяет автоматизировать полный цикл управления киберрисками.

Список литературы

1. Зайковский В. Э., Карев А. В. Автоматизация процесса управления рисками — важный шаг к цифровизации принятия управленческих решений // Проблемы анализа риска. Т. 18. 2021. № 2. С. 52—59, <https://doi.org/10.32686/1812-5220-2021-18-2-52-59>
2. Шевела Ю.В. Внедрение автоматизированных систем управления рисками как способ оптимизации управленческой деятельности / Ю.В. Шевела, О.О. Дроботова, 2019. № 1 (20) Часть 3. С. 82-83.
3. Буторин Н.Н. Павлов Д.А. Автоматизация риск-менеджмента // Вестник науки и образования. 2018. Т. 2. № 5 (41). С. 39-41.
4. Рязанова О.А. Анализ отечественной практики управления рисками с помощью корпоративных ERP-систем / О.А. Рязанова, Е.В. Каранина // Общество, наука, инновации (НПК-2017): сборник статей. Всерос. ежегод. науч.-практ. конф., 1–29 апреля 2017 г. / Вятский государственный университет. Киров, 2017. С. 4852-4859.
5. Лаптева О.Г., Киселева Н.В. автоматизация процесса управления рисками на предприятиях нефтегазовой промышленности: анализ автоматизированных систем управления рисками. вестник науки и образования № 5(108). Часть 1. 2021. С. 5-12.
6. Козлова Н.Ш., Довгаль В.А. Кибербезопасность и информационная безопасность: сходства и отличия. Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Вып. 3 (286) 2021. С.88-97.